

திராவிட நோக்கில் சமூகம்

இரா.ஜெயந்தி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்(தமிழ்த்துறை)

இரத்தினம் கலை அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி),

ஈச்சனாரி, கோயமுத்தூர்-641021

அலைபேசிஎண்:7540099520

Abstract :

In the Tamil language, the words of the directions show the boundaries, the language boundary is the ethnic boundary, the ethnic boundary is the homeland, and the homeland is the internal boundary of the culture. The earthly child of nature is born with the world and lives in its nature, the earthly world, the abode of culture, the home of the Dravidian people. You can learn about such a special Dravidian through this review article.

முன்னுரை:

மொழியிலே தமிழ் மொழியில் திசைகளுக்கு அமைந்த சொற்களிலே எல்லை காட்டி, மொழி எல்லையே இன எல்லையாக, இன எல்லையே நாட்டெல்லையாக, நாட்டெல்லையே பண்பாட்டின் அக எல்லையாகக் கொண்ட நானிலம், ஐந்திணை அளாவிய முழுநிலம் பண்டைத்தமிழகம் இன்றைய தென்னாடு அதுதான் திராவிடம் ஆகும். இயற்கையின் நிலவுலகக் குழந்தை உலகுடன் பிறந்து தன்னுடைய இயல்பில் வாழும் நிலவுலகம், பண்பாட்டின் இருப்பிடம், திராவிடப் பெருங்குடி மக்கள் வாழும் இத்திருவிடமே.அத்தகைய சிறப்பு மிக்க திராவிடத்தாயைப் பற்றி இவ்வாய்வுக் கட்டுரை மூலம் அறியலாம்

தோற்றம்:

“ஆதிசூடிகளுக்கும் திராவிடர்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்புகளை இனவியலார் எடுத்துக்காட்டி உள்ளனர் இவ்விரண்டு பகுதியினர்க்கும் இடையே உள்ள தொடர்புகள் பின்வருமாறு எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றன வழங்கப்படும் சொல் ஒற்றுமை, பூமராங் எனும் வளைதடியைப் பயன்படுத்துதல், தோற்றத்தில் ஒன்றுபட்டிருத்தல் ஆனால் சர்வில்லியம் டர்னர் ஆஸ்திரேலிய ஆதிசூடிகள், திராவிடர் ஆகியோருடைய மண்டை ஓடுகளை ஆராய்ந்து ஆஸ்திரேலியர்களுக்கும் திராவிடர்களுக்கும் உடல் அளவில் ஒற்றுமைகள் இல்லையென்று விளக்கி இருக்கிறார்.”1(தி.இ45) திராவிடர் தோற்றம் பற்றி வேறொரு கருத்துக்களும் நிலவி வருகின்றன. திராவிடர்கள் வடமேற்கு வழியாக பஞ்சாப்பிற்குள் நுழைந்தார்கள் அங்கிருந்து தென் இந்தியா நோக்கிச் சென்றனர். காட்டுவெல் சித்திய திராவிட மொழிகளையும், சொற்களையும் இலக்கணங்களையும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து சித்தியருக்கும் திராவிடர்க்கும் இடையே உறவு உள்ளது என்று காட்டினர்,திராவிடர் மிகப்பழைய இனத்தினர் ஆவர்.அவர் இந்திய மண்ணிலேயே பிறந்தவர்.அதிலும் குறிப்பாகத் தென்னிந்திய மண்ணில் பிறந்தவர்.தமிழ் நாகரிகத்தின் பழைமையும்,தமிழ் இலக்கியத்தில்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

காணப்படும் குறிப்புகளும் திராவிடர் தம் பிறந்தகம் தமிழகமே என்று தெளிவுபடுத்துகின்றன."தமிழ்,தெலுங்கு,மலையாளம்,கன்னடம் ஆகிய நான்கும் ஆரிய மொழிகளான சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து முற்றும் வேறுபட்டவை. இம்மொழிகள்ஒன்றோடுஒன்றுஉறவுஉடையவை.சமஸ்கிருதம் முதலான ஏனைய மொழிகளில் இருந்து முற்றும் வேறுபட்டவை. எனவே வேறொன்றிலிருந்து தோன்றியவை. வட இந்தியப் பண்டிதர்கள் இந்நிலை மொழிகளை இரண்டு குழுவாகப் பிரிப்பார்கள்.ஒவ்வொரு குழுவிலும் ஐந்து மொழிகள் அடங்கும் அவை கவுரா என்றும் திராவிடா என்றும் அழைக்கப்பெறும்."(தி.இ75) திராவிடா என்னும் ஐந்தில் மராத்தி, குஜராத்தி, தெலுங்கு, கர்நாடகம், திராவிடம் ஆகியன அடங்கும். இந்த ஐந்து மொழிகளுள் மராத்தியும், குஜராத்தியும் வடக்கு குழுவைச் சார்ந்தவை ஆகும். ஏனைய தெலுங்கு, கன்னடம், திராவிடம் ஆகிய மூன்றும் சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்து தோன்றியவை என்பர் வட இந்தியப் பண்டிதர்கள். ஆனால் உண்மையில் அம்மொழிகளின் அமைப்பு அடிப்படை ஆகியன சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து முற்றும் வேறுபட்டன ஆகும். திராவிட மொழிகளில் இடம்பெற்றுள்ள சமஸ்கிருதச் சார்பற்ற பகுதி சமஸ்கிருதச்சார்புடைய பகுதியைவிட மிகமிகப் பெரியது. திராவிட மொழிகளில் வழங்கும் மறுபெயர்கள், எண்ணுப்பெயர்கள்,வினைச் சொல்லாக்கத் திரிபுகள், பெயர்ச்சொல் ஆக்கத்திரிபுகள், சொற்றொடர் முறைகள் முதலாகிய மொழிக்கு அடிப்படையான முதன்மை அமைப்பு சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்து முற்றும் வேறுபட்டது ஆகும். குறிப்பாகத் திராவிட மொழிகளுள் மிகவும் சீர்மை பெற்ற ஒன்றாக விளங்கும் தமிழ் முற்றும் சுதந்திரமான தோற்றத்தை பெற்றிருக்கிறது.அம்மொழிகளில் வழங்கும் மிகப் பழம் சொற்களான இயற்கைப் பொருட்பெயர்கள்,உணர்வைப் புலப்படுத்தும்

வினைச்சொற்கள், எண்ணுப்பெயர்கள் ஆகியன சமஸ்கிருத மொழியோடு சற்றும் தொடர்பு இல்லாதவை தமிழில் இறந்தகால, நிகழ்கால,எதிர்கால இடைநிலைகள் ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் தனித்தனியே சுட்டப்பெறும். இத்தனித்தன்மைகள் வேறுமொழிகளில் இல்லை. திராவிட மொழிகளின் இலக்கண ஆசிரியர்கள் திராவிட மொழிகளோடு தொடர்புபடுத்தப்படும் சமஸ்கிருதம் இன்றைய சமஸ்கிருதத்திலிருந்து முற்றும் மாறுபட்டதாகவே இருக்கின்றது. தென்னிந்தியாவில் வாழ்ந்த ஆதிசூடிகள் பேசிய மொழிகள் உயரிய அளவில் பண்பட்டு இருந்தன.எனவே சமஸ்கிருத மொழியில் திராவிட மொழிக்கூறுகள் இடம்பெற்றிருப்பது வியப்பிற்குரியது அன்று இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தைச் சார்ந்த இலத்தின்,கிரேக்க மொழிகளில் இத்தகு நிலைமை இல்லை சமஸ்கிருத மொழியில் மட்டுமே இத்தகு நிலைமை நேர்ந்துள்ளது காரணம் திராவிடர்களோடு ஆரியர்கள் கொண்ட தொடர்பே ஆகும். ஆரியர்கள் வட இந்தியா முழுவதும் திராவிட மொழிகளே பரவி இருந்தன. இந்தோ ஆரிய மொழியில் பழைய வடிவம் ரிக் வேத மொழியே ஆகும்.இம்மொழி அவஸ்தா எனும் படைப்புக்கு ஈரானிய மொழியில் இருந்து வேறுபட்டிருந்தது. குறிப்பாக இரண்டாம் வரிசை வல்லின ஒலிகளிலும் நுனிநா அண்ணத்தை தொடுவதினால் எழும் மெய் எழுத்து ஒலிகளிலும் இந்த வேறுபாடு துல்லியமாகத்தெரிகிறது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இந்தோ ஆரிய மொழி வளர்ச்சியில் பல்லின ஒலிகளும், நுனிநா அண்ண ஒலிகளும் பெரும் பங்கு கொண்டுள்ளன. திராவிட வட்டார வழக்கு ஒலிகள் அமைப்பு, சொற்றொடர், சொற்றொடர் களஞ்சியம் ஆகியன சமஸ்கிருத்தைப் பாதித்தன. வேத ஆரியமொழிக்கும் அதற்குரிய மூல மொழியான இந்தோ ஜெர்மானிய மொழிக்கும் இடையே நேர்ந்துள்ள வேறுபாடுகளுக்குக் காரணம் இந்தியாவில் இருந்த திராவிட மொழிகளே ஆகும்.

பண்பாட்டு நெறிகள்:

“பெரும்பான்மையான மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும்படியாகவோ அல்லது அவரவர் நெஞ்ச அளவிலோ ஆதிகால வழிபாட்டு முறாகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர்.”(தி.இ94)திராவிடர் தம் பண்டைக்கால ஆதி மதத்தில் உயிர்பலிகளும் ஆட்டம்பாட்டங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன என்பதை வெறியாட்டு, வேலன் ஆடல், மலைவசார்ந்த இன மக்களின் பிறசடங்குகள் ஆகியன காட்டுகின்றன. திராவிடர் பேய்களை வழிபட்டு வந்தனர். நாகத்தை வழிபட்டு வந்தனர் மரங்களை வழிபட்டு வந்தனர் வேதங்களில் இடம்பெற்றுள்ள தெய்வப் பெயர்கள் வேதமொழிக்கு மூலவரான இந்தோ ஜெர்மானிய வட்டார மொழிகளில் வழங்கும் தெய்வப் பெயர்களோடு ஒத்துப்போகவில்லை அப்பெயர்கள் பெரும்பாலும் திராவிடத்தை மூலமாகக் கொண்டுள்ளன. வருணன் ஆரியக் கடவுளருள் ஒருவராவார் ஆர்ய முனிவர்கள் தம் கடவுளர் பட்டியலுடன் திராவிடக்கடவுளான வருணனையும் சேர்த்துக்கொண்டனர் ருத்திரன் என அழைக்கப்பெறும் ஆரியப் பெயருக்குரிய கடவுள் திராவிடப் பழங்குடிக் கடவுளே ஆவார் ஆரியகடவுளான ருத்திரனை திராவிடக் கடவுளரோடு இணைக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இது ஒரு வரவாற்றுக் கட்டாயமாக இருந்தது. தென் இந்தியாவில் தம் குடியிருப்பை நிறுவிய ஆரியர்கள் முன்பே அங்கிருந்த பூர்வீகக் குடிகளோடு சமரச நோக்கில் போவது தவிர்க்க முடியாதது ஆயின் திராவிடர் தம் மதக்கருத்துக்கள் ஆரிய எண்ணப் போக்குகளுடன் கலந்தன. திராவிடக் கடவுளான சிவ வழிபாடும் வேத ஆரியர் தம் இடி, மின்னல் கடவுளான ருத்திரன் வழிபாடும் கலந்து புதுவழிபாடாகத் தோற்றம் கொண்டது பாதி ஆரிய வழிபாடாகவும் இருந்தது. புதிய சிற்றூர்களைத் தொடர்ந்து சிறு சிறு குழுக்கள் மக்களால் அமைக்கப்பட்டன.

திராவிடச்சமுதாய அப்படை சிற்றூரே:

திராவிடச் சமுதாயத்தின் அடிப்படை அலகு சிற்றூர்தான். பழைய திராவிடச்சிற்றூரில் திட்டவட்டமான பழங்குடி அமைப்புச் செயல்பாட்டில் இருந்தது. அது ஓரளவோ, பேரளவோ மைய அரசின் பார்வையில் இருந்தது பரம்பரையாகப் பதவிமேற்கொள்ளும் ஊர் மணியக்காரர் முறையான நிலப்பகிர்வைக்கவனித்துக்கொண்டார். பின்வருமாறு நிலப்பகிர்வு சிற்றூர்களில் இருந்தது. ஊர்தலைவருக்கு,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

புரோகிதருக்கு,கணக்கருக்கு,கைவினைஞர்களுக்கு நிலத்தில் பங்கு இருந்தது.ஊரின் ஒருமைப்பாட்டை ஊர்க்காவல் மரம்,ஊர் தெய்வம்,ஊர் விழா ஆகியன குறியீடுகளாக இருந்து காப்பாற்றி வந்தன.பத்திலிருந்து நூறுவரையுள்ள சிற்றூர்கள் தம்மைப் பாதிக்கும் பொதுச்சிக்கல்களுக்காக ஒன்று கூடியதும் உண்டு.முழுச்சுதந்திரம் பெற்ற ஊர்கள் பல ஒன்று சேர்ந்த ஊர் ஒன்றியங்களும்,எல்லைகளும் முன்பு இருந்தன.

ஆட்சி முறை:

பண்டைக்காலத்தில் வேறுவேறு இனக்குழுக்களும் குடிகளும் இருந்துள்ளன.இவர்கள் ஆண்வழி ஆட்சி செலுத்தும் மரபினர்.இவர்கள் கோட்டைகளையும்,படைகளையும் உடையவராக இருந்தனர்.படைவீரர் தம் படைக்கருவிகளாக விவ்,அம்பு,வாள்,வேல் ஆகியவை இருந்தன. படைத்தலைவன் படைக்களத்தை நோக்கிப்போர் முரசு கொட்ட நடையிடுவான்.போர்மறவர்கள் தத்தம் இனக்குழு அடையாளத்திற்கு தக்ககொடிகளை எடுத்துச்செல்வர்.போர் வீரர்கள் நீண்ட முடியை வைத்திருந்தனர் அதன்மீது படையெடுப்பிற்கு தக்க மலர்களை அணிந்து இருந்தனர்.

திருக்குறளில் திராவிடம்:

திராவிடச் சமுதாயத்தின் அறக்கோட்பாடுகளை திருவள்ளுவர் தம் நூலில் நிரல்பட ஒழுங்குபடுத்தித் தருகிறார்.சமுதாயத்தின் நல்லன பற்றியும் சமுதாயத்தில் நல்லவர் ஆற்றும் தொண்டு பற்றியும் திருவள்ளுவர் குறித்துள்ளவை மிக மிக அழகான கட்டமைப்பில் அமைந்துள்ளது.

“கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என் ஆற்றும் கொல்லோ உலகு”

நல்லவற்றால் நல்லவர் வாழ்வர் நல்லவரால் சமுதாயம்வாழும். ஒப்புரவறிதல் எனும் அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் வழங்கி இருக்கும் செய்திகள் திராவிட மத்திற்கும், திராவிடத் தத்துவத்திற்கும் உரியனவாகும் சமுதாயம் அல்லது நாட்டைச்சேர்ந்த நல்லவர்தம் உணர்வாற்றல் சார்ந்த தொண்டுள்ளம் உடைய பண்புகளை இவ்வதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் கூறுகிறார்.திருவள்ளுவர் தம் கருத்துப்படி அரசு என்பது

“படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு”

படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் என்ற ஆறையும் கொண்டது ஆகும். ஒரு நாடு சிறந்த உற்பத்தி, சிறந்த அறிஞர், செல்வந்தர் ஆகியோரை உடையதாக இருத்தல் வேண்டும் பசி இல்லாமலும்,பகை இல்லாமலும் நாடு இருத்தல் வேண்டும். பிணியின்மை, செல்வம், விளைவு, இன்பம், ஏமம் ஆகியன நாட்டின் அணிகலன்கள் ஆகும். நீர், ஆறு, நிலத்தடிநீர், மழைநீர், மலைகள், உயர்ந்த கோட்டைகள் ஆகியன ஒரு நாட்டிற்கு இன்றியமையாதவை. சண்டையிடும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பிரிவுகளானும், கொலைகாரர்களாலும், சதிகாரர்களும் ஒரு நாடு அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டால் அந்த நாடு உண்மையிலேயே மேலான நாடு என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம். திராவிடர்தம் அரசியல், சமுதாய அமைப்பைப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை கூறுகிறது. போரை பற்றிய செய்திகள், பொதுமக்கள் பற்றிய சிந்தனைகள், அரசியல் விவகாரங்கள் இவற்றில் கூறப்படுகின்றன. ஆநிரை கவர்தல் போரின் தொடக்க நிகழ்ச்சியாகும். ஆநிரை மீட்டல் அடுத்த நிகழ்ச்சி, பகை நாட்டின் மேல் படையெடுத்தல், தம்மேல் தொடுக்கப்படும் படையை எதிர்த்தல், படையை முற்றுகையிடல், முற்றுகையை எதிர்த்தல், முடிவில் போர் செய்து வெல்லல் ஆகியன ஏழு நிலைகளாக விவரிக்கப்படுகின்றன. முடிவில் வெற்றி வாகைத்திணை என்று அழைக்கப்படுகிறது. போரின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் போர் நோக்கத்திற்கு தக்க வெட்சி, கரந்தை, நொச்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை முதலான பூக்களை மறவர்கள் அணிந்து போரில் ஈடுபடுவர். தம் மறவர்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்ள ஒரு வகையான குறியீட்டை இம்மலர் அணிதல் விளக்கிற்று.

முடிவுரை:

திராவிடத் திறமை கடந்த காலத்தில் இருந்தது போல எதிர்காலத்திலும் இருந்து உரிய சமயங்களில் எழுந்து சிக்கல் நிறைந்த பல சமுதாய அரசியல் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகாணுதல் வேண்டும். முற்றும் பயனான முறையில் பண்டைய திராவிடர்தம் திறமை புத்தெழுச்சி பெற்று நிகழ்காலச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகாணுவதாக அமைய வேண்டும். நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான திறவுகோலாக திராவிடம் செயல்படுகிறது. என்பதை விளக்கும் விதமாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரையானது அமைந்துள்ளது

மேற்பார்வை நூல்கள்:

1. இந்திய மொழிகளின் வரலாறு-இரத்தினசாமி
2. திரவிடதாய்- ஞா. தேவநேயப்பாவணர்
3. திராவிடப்பொழில் (திராவிட ஆய்விதழ்)
4. திராவிட இந்தியா